

Organisation bestimmt Technik: Persistenz und Veränderung in Infrastrukturen zur langfristigen Sicherung von Forschungsdaten

Schiller-Stoff, Sebastian

sebastian.stoff[at]uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID-ID: 0000-0001-6941-113X

Vasold, Gunter

gunter.vasold[at]uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID-ID: 0009-0001-1636-316X

Steiner, Elisabeth

elisabeth.steiner[at]uni-graz.at
Universität Graz, Österreich
ORCID-ID: 0000-0001-9116-0402

Zusammenfassung. (Digitale) Forschungsdaten nachhaltig und wiederverwendbar zu verwalten, zu archivieren und zur Verfügung zu stellen ist eine wesentliche Herausforderung aktueller Forschung. Der Vortrag stellt die zentrale Frage, ob und wie Forschungsinfrastrukturen im akademischen Kontext im Sinne der Softwarearchitektur nachhaltig entworfen und entwickelt werden können. Durch das tiefere Verständnis und die Bewusstmachung von organisatorischen Einflussgrößen soll die Qualität und Persistenz von technischen Lösungen und ihre langfristige Wartbarkeit verbessert werden. Gerade im Bereich der Langzeitverfügbarkeit kann plakativ auf den Punkt gebracht werden: Personelle und finanzielle Persistenz in einer angemessenen Organisationsstruktur führen zu technischer Persistenz.

1 Einleitung

(Digitale) Forschungsdaten nachhaltig und wiederverwendbar zu verwalten, zu archivieren und bereitzustellen, ist eine wichtige Anforderung aktueller Forschung. Die Etablierung entsprechender Infrastrukturen in Form von vertrauenswürdigen digitalen Repositorien schreitet voran. Viele technische Fragen scheinen gelöst, organisatorischen Einflussgrößen wird aber meist zu wenig Beachtung geschenkt. Der vorliegende Beitrag möchte durch Bewusstmachung

dieser Faktoren das Verständnis ihres Einflusses auf Qualität und Persistenz technischer Lösungen verbessern.

Die Softwarearchitektur kennt das Konzept der „Technischen Schulden“. Diese werden als Resultat von im Lauf der Zeit getroffenen, suboptimalen Entscheidungen verstanden. Wir versuchen aufzuzeigen, dass Technische Schulden durchaus auch organisatorisch bedingt sein können.

2 Entwicklung von wartbaren Infrastrukturen im akademischen Kontext

2.1 Thesen

Der Vortrag stellt die zentrale Frage, ob und wie Forschungsinfrastrukturen im akademischen Kontext aus Sicht der Softwarearchitektur nachhaltig entworfen bzw. Technische Schulden dauerhaft minimiert werden können. Dazu werden drei Behauptungen aufgestellt:

1. **Jede (benutzte) Software muss geändert werden**, und zwar nicht nur aufgrund von sich verändernden technologischen Bedingungen (z.B. Sicherheitsrisiken), sondern auch aufgrund sich wandelnder Annahmen und Erwartungshaltungen. Software ist damit auch ein soziales Konstrukt und kein einmaliges Produkt. Wird die Änderungsfähigkeit nicht von Anfang an in der Systemarchitektur berücksichtigt, kann der dauerhafte Betrieb nicht gelingen. Dies betrifft Infrastrukturen zum Zwecke der Langzeitsicherung und -bereitstellung in besonderem Maße.
2. **Jede (benutzte) Software degradiert über Zeit**. Software besitzt den Hang zur Degradierung, was dem nachhaltigen Betrieb eines Systems entgegensteht. Werden zwangsläufige Änderungen am System nicht dauerhaft kontrolliert und systematisiert, droht der Verlust der Änderungsfähigkeit. Technische Schulden entstehen immer und lassen sich nicht vollständig vermeiden - sondern nur minimieren.
3. **Jede (benutzte) Software ist früher oder später entlang sozialer Kommunikationsnetzwerke strukturiert**. Laut Conway's Law entspricht jede Software in ihrer Struktur (bzw. Architektur) früher oder später der Struktur der arbeitsteiligen Prozesse des Unternehmens bzw. der Organisation. Änderungen der Organisationsstruktur wirken sich über Zeit somit auch auf die Struktur der entwickelten Infrastruktur aus.

Technische Schulden sind entgegen der Bezeichnung oft eher ein organisatorisches als rein technisches Problem.

2.2 Änderungsdruck

Veränderte Organisationsstrukturen erzeugen technischen Änderungsbedarf. Die geschieht manchmal abrupt, häufiger jedoch schleichend durch kleine organisatorische und personelle Änderungen. Werden diese zu lange ignoriert, entspricht die Infrastruktur nicht mehr den Anforderungen. Sie wird zunehmend umgangen oder auf unvorhergesehene Weise genutzt. Beides hat längerfristig negative Auswirkungen auf die Persistenz.

Wie geht man nun damit um? Aus unserer Erfahrung sollten Änderungen stetig, aber nie ad hoc erfolgen, sondern sorgfältig unter Einbeziehung von Forschenden und technischem Personal diskutiert, geplant und auf negative Auswirkungen untersucht werden. Entscheidend ist auch hier die zugrunde liegende Architektur: Ist ein System entsprechend geplant, kann flexibler auf solche Änderungen reagiert werden.

2.3 Personal

Das technische Personal ist nicht nur Teil der Gesamtorganisation, sondern stellt in sich eine Organisation dar. Da diese Gruppe meist klein ist, hängt viel an einzelnen Mitarbeiter:innen. Gerade deshalb ist die Auswahl der Mitglieder und das Miteinander zentral. Technische Entscheidungen sollten in der Gruppe getroffen werden. Das erhöht nicht nur den Bus-Faktor, die Einbindung jüngerer Mitglieder verhindert auch Betriebsblindheit. Umgekehrt kann die Erfahrung älterer Kolleg:innen als Korrektiv dienen.

Flache Hierarchien, offene Kommunikation und ein Grundkonsens über die Softwarearchitektur haben sich bewährt. „Flickwerk“ im Sinne spontaner Lösungen führen unserer Erfahrung nach rasch zu Unzufriedenheit, Zuständigkeitsverweigerung und Konflikten im Team. Nicht vergessen werden dürfen auch die anderen Stakeholder, also das institutionelle Umfeld. Wenn wir von der Prämisse ausgehen, dass Organisation Technik bestimmt, muss hier hoher Wert auf Austausch gelegt werden, nicht nur um die sich verändernden Anforderungen zu verstehen und zu bedienen, sondern auch weil dadurch finanzielle und organisatorische Möglichkeiten des technischen Teams bestimmt werden.

3 Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich also festhalten: Technik folgt Organisation. Nur wenn eine Infrastruktur in der Lage ist, organisatorische Einflussgrößen zu berücksichtigen, wird diese Bestand haben. Hier zeigt sich, dass die Anpassbarkeit an geänderte Ansprüche wesentlich ist. Ohne organisatorische und technische Änderungsfähigkeit kann längerfristig nicht angemessen auf den zwangsläufigen Anstieg Technischer Schulden reagiert werden.

Nachnutzbarkeit und Erweiterungsfähigkeit sind wichtig, ergeben sich aber als Nebeneffekt, wenn die Architektur auf die Anpassungsfähigkeit ausgerichtet ist. Der zunächst höhere Planungs- und Implementierungsaufwand macht sich rasch bezahlt, wenn organisatorisch bedingte Anpassungen nötig werden.

Organisation bestimmt Technik aber auch in dem Sinne, dass personelle und finanzielle Ausstattung selbstverständlich die Infrastruktur maßgeblich beeinflusst und dies in einem gesunden Verhältnis zur Organisationsstruktur stehen muss. Gerade im Bereich der Langzeitverfügbarkeit kann plakativ auf den Punkt gebracht werden: Personelle und finanzielle Persistenz in einer angemessenen Organisationsstruktur führen zu technischer Persistenz.

Bibliografie

Conway, Melvin. "How do committees invent". *Datamation* (1968), 28–31.

IEEE Computer Society. *Standard Glossary of Software Engineering Terminology*, 610.12-1990.

Dowalil, Herbert. *Modulare Softwarearchitektur: Nachhaltiger Entwurf durch Microservices, Modulithen und SOA 2.0*. München 2020.

Lilienthal, Carola. *Langlebige Software-Architekturen: Technische Schulden analysieren, begrenzen und abbauen*. Heidelberg 2020.

Nachiappan Nagappan, Brendan Murphy, and Victor Basili. "The influence of organizational structure on software quality: an empirical case study". In *Proceedings of the 30th international conference on Software engineering (ICSE '08)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2020, 521–530.
<https://doi.org/10.1145/1368088.1368160>.

Neuefeind, Claes et al. "Sustainability Strategies for Digital Humanities Systems", In *DHN 2020: Digital Humanities*; 2020, 530-537, DOI: 10.17613/NCDT-DN37.

Richards, Mark, and Neal Ford. *Handbuch moderner Softwarearchitektur: Architekturstile, Patterns und Best Practices*; Heidelberg 2021.

Smithies, James, and C. Sichani, and P. Mellen, and A. Ciula. "Managing 100 Digital Humanities Projects: Digital scholarship and archiving in King's Digital Lab". *DHQ - Digital Humanities Quarterly*, 13, 1, 2019. URL: <http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/13/1/000411/000411.html>.

Starke, Gernot et al. *Basiswissen für Softwarearchitekten: Aus- und Weiterbildung nach iSAQB-Standard zum Certified Professional for Software Architecture*.

Starke, Gernot. *Effektive Softwarearchitekturen: Ein praktischer Leitfaden*. München 2020.

The Consultative Committee for Space Data Systems. *Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)*. 2012. URL: <https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf>.